

NAVOIYNING "O'N SAKKIZ YOSH HAYRATLARI" G'AZALI ADABIY TAHLILI

Muratova Kamola Nuriddin qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371623>

Kalit so'zlar: o'n sakkiz ming olam, husn shohi, sun'i naqqoshinda, xuffosh, ruju;

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning "O'n sakkiz yosh hayratlari" g'azali adabiy tahlil qilinib, undagi so'zlar ma'nosiga ham alohida e'tibor qaratildi.

Navoiyning badiiy olami haqida gapirar ekanmiz, hech shubhasiz barchamiz uning ijodiy mahoratidan lol qolamiz. Navoiy har bir tushunchaga mukammal ta'rif va tavsif berar ekan, fikrni go'zal va nafis badiiyat libosiga o'rab o'quvchiga taqdim qiladi. So'zlar jilosi uchun adibga tahsinlar o'qiysiz. E'tibor bersak, Navoiyning ko'plab asarlarida komil inson timsoli tavsiflangan. "O'n sakkiz yosh hayratlari" g'azalida ham buni bevosita kuzatishimiz mumkin. Ushbu g'azal "Badoye ul vasat" ning 156-g'azali. Barchaga ma'lum va mashhur ushbu g'azal Navoiyning qarlik lirikasi mahsuli bo'lib, ishqiy - falsafiy mavzuda yozilgan. Ramali musammani mahzuf vaznida bitilgan. Asar o'n sakkiz yoshdagi muayyan siymo malohatini vasf etishga qaratilgan.

O'n sakiz ming olam oshubi agar boshindadur,

Ne ajab chun sarvinozim o'n sakiz yoshindadur.

Ushbu baytda bizga ma'nosi notanish bo'lgan so'z "oshub" g'avg'o, to'polon degani. Shoir "Sarvinozimning boshida o'n sakkiz ming olam g'avg'osi bor, ammo bunga ajablanmaslik kerak, chunki u o'n sakkiz yoshdadir" der ekan, birgina sarvinoz holatiga emas, umuman insonning o'n sakkiz yoshiga ta'rif beradi. Ta'rif umuminsoniy ya'ni jamiki insoniyat uchun xos. Navoiyning idealidagi inson shu qadar yetukki uning boshida o'n sakkiz ming olam g'avg'osi bor.

Desa bo'lg'aykim yana ham o'n sakiz yil husni bor,

O'n sakiz yoshida buncha fitmakim boshindadur.

O'n sakiz yil dema, yuz sakson yil o'lsa uldurur,

Husn shohi ul balolarkim, ko'zi qoshindadur.

Mazkur baytlardan boshlab, lirik qahramon umumlashma obrazlilikdan biroz cheklanadi. Bunga sabab lirik qahromonning ko'z, qoshi ta'riflanmoqda. Baytdagi fitna so'ziga ham alohida e'tibor qaratish joiz. Negaki butun olam g'alayonlari fitna tufayli vujudga keladi. U olamni haraktalantiruvchi kuch. Demak Navoiy tavsifidagi go'zal faqatgina cheksiz husn sohibasi emas, balki borliqni haraktalantiruvchi qudratga ega bo'lgan bir mo'jizadir. Albatta Navoiyning bunday g'azallari tagzaminida ilohiy husn turishini esda saqlashimiz joiz. 3-baytdagi "husn shohi" iborasi aynan shunga ishora qilgan. G'oyaviy mazmunning rivojlanishiga ruju san'ati ham ko'maklashgan. Shoir 2-baytda "Sarvinoz o'n sakkiz yoshidaki, o'n sakkiz olam mojarolarini boshiga sig'dirolgan ekan, 3-baytda bu fikridan qaytadi. O'z o'zini" O'n sakkiz yil dema" so'zlari bilan inkor etib, "Yuz - sakson yil o'tsa ham ko'z u qoshida turfa balolar jilva qilar ekan, ul sarvinoz husn shohi sifatida go'zallik salatanatida hukmronlik qilaveradi", degan xulosaga keladi. Ruju' mohiyati mana shu o'z - o'zini inkor etib, fikrni kuchaytirishdadir.

Hayrat etmon husni naqshidaki har hayratki bor,
Barchasi ezid taolo sun'i naqqoshindadir.
CHunki Navoiyning dunyoqarashicha har qanday hayratomuz go'zallikning yaratuvchisi va
ijodkori sun'i naqqosh ya'ni xudodir. Har bir chiroyda tangri taolo jamoli jilvalanib turadi.
Tan anga siym-u ichinda tosh muzmar ko'nglidan,
Aqlg'a yuz hayrat ul oynig' ich-toshindadir.
Ya'ni uning badani kumushdan. Aqlni yuz hayratga soladigan jihati shundaki, mana shu
kumush badanning ichida tosh yurakning pinhon qilinganidir va u ko'rinib turibdi. Mana shu
ko'rinish dunyoning yol'gonchilikka qarama-qarshi qo'yilgan zohir va botinning
mushtarakligidir.
May ketur, ey mug'ki yuz hayrat aro qolish Masih,
Bul ajablarkim, bu eski dayir xufoshindadir.
"May" - etiqodga qattiq berilishning timsoli.
"Mug'" - mayfurush insonning o'z e'tiqodiga qattiq berilishida vositachi shaxs.
Masih - Iso payg'ambarning laqabli. Uning o'ziga xos xususiyati o'lganlarni tiriltira olishdir.
"Bul ajab" - g'alati, hayratlanarli
"Xuffosh" - ko'rshapalak.
Ma'lumki ko'rshapalaklar gumbaz ichiga in quradi. Bu dunyo bamisoli gumbaz. Undagi
ko'rshapalaklar shunchalik hayratlanarliki, buni ko'rib hattoki Iso Masih hayratlanadi.
Ko'rshapalaklar ko'zlari ko'rmasa ham ichi sezgi ya'ni qalb ko'zi orqali to'g'ri yo'lni topa oladi.
Shuningdek qalb ko'zi ochiq insongina bu dunyo go'zalliklarini ilg'ay oladi.
To Navoiy chekti ul oy furqatidin bahri ashk,
Har qachon boqsang quyosh aksi aning yoshindadir.
Navoiy lirik qahramoni o'zi tariflayotgan oydan ayrilib shunday ko'z yoshi to'kadiki,
mo'jizakorlikda uning har qatra ko'z yoshi shu oyga tenglashadi. Shoirning shu oxirgi baytidan
navbatdagi xulosa kelib chiqadiki, oshiq o'zi chekkan dard tufayli komillikda unga tenglashadi.
Muhabbatning vazifasi nuqsonli oshiqdan mumtoz oshiq darajasiga ko'tarishdir.

References:

1. Alisher Navoiy g'azallariga sharhlari, Ilohiy diydor yoki bir g'azal sharhi.